

FAN, TA'LIM, TEXNOLOGIYA VA ISHLAB CHIQRARISH INTEGRATSIYASI ASOSIDA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI NOMLI III ILMIY ONLAYN KONFERENSIYA

"Педагогические взгляды джадидов и реформы в области национального образования."

Каримов С.Ю

Преподаватель факультета "Социальные науки и техника"

Кафедры «История и филология»

Азиатский Международный Университет

Тагиева Ш Р

Студентка 1-го курса

Кафедры «История и филология»

Направления "Филология(романо-германские языки)"

Азиатский Международный Университет

Аннотация: Статья посвящена педагогическим взглядам джадидов — представителей мусульманского движения за реформы, зародившегося в конце XIX – начале XX века в России. Рассматриваются ключевые идеи джадидов, направленные на модернизацию традиционного исламского образования, внедрение светских предметов и новых педагогических методов. Автор анализирует их усилия по реформированию системы национального образования среди мусульман, подчеркивая важность просвещения и адаптации к вызовам современности. В статье уделяется внимание влиянию джадидских реформ на общественное сознание и их роли в развитии национальной идентичности.

Ключевые слова: Джадидизм, образование, новометодные школы, Исмаил Гаспринский, Абдулла Авлони, Файзулла Ходжаев

Идея джадидизма заключается в том, чтобы противостоять культурной и духовной отсталости, безграмотности и другим недостаткам общества, мешающим прогрессу и развитию.

FAN, TA'LIM, TEXNOLOGIYA VA ISHLAB CHIQRARISH INTEGRATSIYASI ASOSIDA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI NOMLI III ILMIY ONLAYN KONFERENSIYA

Джадидское движение и деятельность интеллигенции, связанная с реформами в сфере образования в Туркестане, были предметом нескольких исследований однако многие вопросы до сих пор остаются малоизученными и требуют дополнительных изысканий.

В мусульманских регионах Российской империи, в частности в Туркестане, в конце XIX – начале XX в. началось движение за преобразование мусульманских школ (джадидизм): стали создаваться новометодные школы под названием «усули джадия», или «усули савтия». Движение джадидов, основной целью которых была борьба против отсталости, застоя, безграмотности и других существующих недостатков общества, в Туркестанском крае, Бухарском эмирате и Хивинском ханстве находилось на разных уровнях развития и условиях. Сторонники джадидизма хотели путем реформ, при сохранении основ религии и шариата приспособить ислам к новым условиям, заимствовать и использовать плоды европейской культуры для решения национальных проблем, позитивным содержанием деятельности джадидов, что могло бы послужить хорошим примером для современности. Джадидское движение сыграло существенную роль в становлении и развитии модернизированной системы образования, книгопечатания, национального театра и драматургии, периодической печати и других сфер интеллектуальной жизни региона. Таким образом, актуальность исследуемой проблемы обусловлена следующими мотивами и соображениями:

Во-первых, школьно-образовательные аспекты джадидизма представляют не только исторический интерес, но в модернизированном виде могут быть использованы в системе народного образования Республики Узбекистан и других постсоветских стран Средней Азии;

Во-вторых, в своё время джадиды боролись против религиозного фанатизма, что особенно важно для среднеазиатского региона, которому сегодня непосредственно угрожает исламский фундаментализм;

В-третьих, тяготение среднеазиатских джадидов к России, развитым странам Запада и мусульманского мира в определенной степени соответствует настоящему внешнеполитическому курсу среднеазиатских государств;

В-четвертых, на многие вопросы современности можно найти ответы из опыта джадидов. Так, затрагиваемые ими проблемы развития книжного

FAN, TA'LIM, TEXNOLOGIYA VA ISHLAB CHIQRARISH INTEGRATSIYASI ASOSIDA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI NOMLI III ILMYI ONLAYN KONFERENSIYA

дела и библиотековедения, литературы и публицистики, драматургии и театра, национальной периодической печати и др., безусловно, имеют познавательное и практическое значение в решении современных проблем развития литературы, культуры и искусства;

В-пятых, освоение опыта благотворительной деятельности джадидов сегодня вновь востребованы в государствах Средней Азии, где такие социальные сферы, как здравоохранение, просвещение, наука, культура и искусство иногда нуждаются в масштабных благотворительных проектах.

Почему джадиды свою деятельность начали с создания новых школ?

В целях реформирования системы образования джадиды начали создавать собственные национальные школы, обучение в которых было основано на новых методах. Эти школы должны были стать средством защиты национальной культуры, ислама, традиций и обычаев. Первоначально джадиды, основываясь на идеях Исмаила Гаспринского, открыли новометодные школы и стали применять в них вместо старого метода зазубривания звуковой метод обучения. В этих школах, наряду с религиозными предметами, преподавались светские науки. Джадиды и их школы сыграли важную роль в просвещении масс и росте их политического сознания. Одна из первых новометодных школ на территории края была открыта в 1898 году в Коканде Салохудином домла. В том же году джадидская школа была открыта в Токмаке. В 1899 году Маннон коры в Ташкенте и Шамсид-дин домла в Андижане поддержали это начинание.

На чем сосредоточили свою деятельность джадиды?

Просветительская деятельность джадидов Туркестана носила в основном реформаторский характер. В первый период своей деятельности джадиды сосредоточили основное внимание на реализации религиозно-реформаторских и просветительских изысканий. «Jadidchilik»- идеология исламского модернизма в Российской империи конца XIX — начала XX века. Противостоял кадимизму — консервативному направлению в российском исламе. Иногда джадидизм понимают широко как синоним мусульманского модернизма в целом и тогда к нему относят даже таких людей как Джамалуддин аль-Афгани.

Степень изученности проблемы.

FAN, TA'LIM, TEXNOLOGIYA VA ISHLAB CHIQRARISH INTEGRATSIYASI ASOSIDA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI NOMLI III ILMIY ONLAYN KONFERENSIYA

Исследуемая проблема до сих пор в отечественной историографии не являлась предметом комплексного исследования, хотя многие её аспекты рассматривались и изучались исследователями ряда гуманитарных наук. Изучение рассматриваемой проблемы можно выделить на несколько периодов:

1. Дооктябрьский период.

Из работ этого периода привлекают труды русских миссионеров и чиновников С. Граменицкого, Н.П. Остроумова, А. Александрова, А. И. Добромыслова, Н.А. Бобровникова, Г. Андреева, А. Самойловича и др, содержащие историческую трактовку отдельных явлений и периодов в развитии джадидизма в Средней Азии, особенно вопросов, касающиеся новометодных школ джадидов, их прессы и драматической литературы в Туркестанском крае. Безусловно, работам дооктябрьского периода присущ конфессиональный и идеологический акцент, поскольку в основной массе они были написаны миссионерами-исследователями. Хотя они содержат изложения объективных причин новометодного движения, однако часть из данной группы научной литературы несет на себе отпечаток взглядов колониальной администрации и требует критического отношения.

2. Советский период.

Советскую историографию рассматриваемой проблемы в свою очередь можно охарактеризовать в нескольких этапах. Первый из них охватывает первую половину 20-х годов XX века. В этот период историю джадидизма в основном писали сами бывшие джадиды. Это, прежде всего труды деятелей среднеазиатского джадидизма Садриддина Айни (1878- 1954) и Файзуллы Ходжаева (1896-1938), в которых проявлялся свежий, свободный от догматизма подход к теме. С. Айни были написаны первые обобщающие работы по истории правления мангытской династии и национального движения в Бухаре, такие как «Таърихи силсилаи Мангития, ки дар Бухоро хукм ронданд» («История династии Мангитов, которые правили в Бухаре»), «Таърихи амирони мангитияи Бухоро» («История мангитских эмиров Бухары»), «Бухоро инкилоби тарихи учун материаллар» («Материалы по истории Бухарской революции») в которых получили отражение различные стороны жизни и деятельности бухарских джадидов. Ф. Ходжаев в 1926 году опубликовал историко-мемуарные книги «К истории революции в Бухаре», «Бухоро инкилобининг тарихига

FAN, TA'LIM, TEXNOLOGIYA VA ISHLAB CHIQRARISH INTEGRATSIYASI ASOSIDA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI NOMLI III ILMYI ONLAYN KONFERENSIYA

материаллар» (Материалы по истории Бухарской революции), также статьи «Джадиды», «О младобухарцах»³ и др., где получили более детальное освещение события, связанные с деятельностью джадидов-младобухарцев. Следует выделить работу А.Н. Самойловича, в которой на основе рукописного труда С. Айни «Таърихи инкилоби Бухоро» («История Бухарской революции», 1921) автором приводятся ценные данные о нелегальной деятельности джадидского общества «Тарбияи атфол» («Воспитание детей»). Также, из ранних работ советского периода большую значимость представляют статьи В. Билика, А. Шукурова, Ш. Рахими и др. в которых рассмотрены история возникновения школ типа «усули джадид» в Туркестанском крае.

Список литературы:

1. Алимова Д.А. Единство просвещения, знания и этики поведения // Ўзбекистон тарихи. Тошкент. – 1999. – № 3-8.
2. – С. 3-8. 2. Агзамходжаев С.С. Реформаторское движение в Туркестане [Элек-тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.sociosfera.com/publication/conference/2014/241/reformatorskoe_dvizhenie_v_turkestanе/ (дата обращения: 10.04.2016).
3. См: Ўзбекистон Миллий энциклопедияси. 1-жилд. – Тошкент: ЎЗМЭ, 2000. – Б. 74; Косимов Б. Абдулла Авлоний. – Тошкент: 1979; Косимов Б., Долимов У. Маърифат дарғалари. – Тошкент, 1990; Авлоний А. Танланган асарлар. – Тошкент: Маънавият, 1998. – Б. 304.
4. Туркистон мактаблари // Садои Туркистон. – 1914. – № 1.
5. Хамитбаева Н.С. Татарская школа на страницах газеты «Гарджеман» (1889-1894) // Исмаил Гаспралы (1851-1914) и развитие татарского просвещения. Материалы научно-практической конференции, посвященной 160-летию со дня рождения известного педагога и просветителя тюрко-татарского мира Исмаила Гаспринского. 7 апреля 2011 г. – Казань.
6. Абдирашидов З. Исмаил Гаспринский и Туркестан в начале XX века: связи – отношения – влияния. – Ташкент: Академнашр, 2011